

UO‘T:633.33 635.654

MOSH NAV VA TIZMALARINING O‘SUV DAVRI

¹Sh.Shodiyev, kichik ilmiy xodim,

²Z.Ziyadullayev, q.x.f.d, professor

¹(Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti)

²(Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada janubiy mintaqalar iqlim sharoitida raqobatli nav sinash ko‘chatzorida yetishtirilgan mosh nav va tizmalarining o‘sov davri 70-90 kungacha bo‘lganligi aniqlangan. Bunda KR21-MUNGPYT-IR-46, KR21-MUNGPYT-IR-32, KR21-MUNGPYT-IR-34, KR21-MUNGPYT-IR-35, KR21-MUNGPYT-IR-27, KR21-MUNGPYT-IR-33 qisqa muddatda pishib yetilgan tizmalar tanlab olindi.

Kalit so‘zlar. Mosh, janubiy mintaqqa, nav, tizma, unib chiqish, g‘unchalash, gullash, dukkak hosil qilish, o‘sov davri.

Аннотация. В данной статье установлено, что период роста сортов маша и гряды, выращенных в питомнике конкурсного сортоиспытания в климатических условиях южных регионов, составляет до 70-90 дней. В данном случае KR21-MUNGPYT-IR-46, KR21-MUNGPYT-IR-32, KR21-MUNGPYT-IR-34, KR21-MUNGPYT-IR-35, KR21-MUNGPYT-IR-27, KR21-MUNGPYT-IR-33 гряды отобрано краткосрочно созревших.

Ключевые слова. Маша, южный регион, сорт, гряда, прорастание, бутонизация, цветение, формирование бобов, вегетационный период.

Abstract. In this article, it was determined that the growth period of mosh varieties and ridges grown in the nursery of competitive variety testing in the climatic conditions of the southern regions was up to 70-90 days. In this, KR21-MUNGPYT-IR-46, KR21-MUNGPYT-IR-32, KR21-MUNGPYT-IR-34, KR21-MUNGPYT-IR-35, KR21-MUNGPYT-IR-27, KR21-MUNGPYT-IR-33 the ridges ripened in a short time were selected.

Keywords. Mung bean, southern region, variet, ridge, germination, budding, flowering, pod formation, growing season.

Kirish. Bugungi kunda respublikamizning janubiy voha viloyatlari iqlim sharoitlari bir qadar qurg‘oqchil issiq mavsumi ko‘proq bo‘lishi bilan qishloq xo‘jalik ekinlar yetishtirishni bir qancha qiyinchiliklar tug‘diradi. Bu borada biz asosiy va takroriy muddatlarda yetishtirishda, almashlab ekish tizimlarida dukkakli ekinlar guruhiga mansub mosh ekinining qisqa kunli navlarni yaratishimiz mumkin bo‘ladi.

Mosh ekinining normal o‘shish va rivojlanishi uchun yuqori harorat, namlik va yorug‘lik muhim omillardan biri hisoblanadi. Moshning urug‘lari unib chiqish uchun tuproq harorati 8 – 10 °S issiqlikda unib chiqishni boshlaydi, urug‘larni tez unib chiqishi uchun harorat o‘rtacha 12 - 14 °S bo‘lganda kuzatiladi. Urug‘ining tez bo‘rtishi uchun urug‘ quriq og‘irligiga nisbatan 90 – 92 % miqdorda suv talab qiladi. Moshning tezpishar navlari uchun oyda harorat yig‘indisi 1800 °C, o‘rtacha navlar uchun 2000 °C hisoblanadi [1].

Mosh ekinining yetishtirish uchun ob havo sharoiti 25-35°C gacha bo‘lgan haroratli va 400-550 mm gacha mo‘tadil yog‘ingarchilik bo‘lganda o‘sov davri 60-90 kungacha bo‘lganligini aniqlashgan[2].

Materiallar va metodlar. Tajribani joylashtirish va tajriba davomida fenologik kuzatish, hisob va tahlillar (Butunittifoq O‘simlikshunoslik instituti VIR, 1984) uslubi bo‘yicha olib borildi [3].Tajriba natijalarining matematik-statistik tahlillari B.A.Dospexov (1985) uslubi asosida amalga oshirildi [4]. Tadqiqot izlanishda dala tajribalarini rendomizayalari sxemasi GenStat 13 dasturining Alpha lattice design ni asosida tuzildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlar Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining markaziy tajriba maydonida moshning 20 ta nav va tizmalari 3 qaytariqda, 30 m² maydonga ekib o‘rganildi. Andoza nav sifatida bugungi kunda respublikamiz katta maydonlariga ekib kelinayotgan “Durdona” navi olindi. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, mosh nav va tizmalarining unib chiqish fazasiga o‘tishi 18-20 aprel kunlariga to‘g‘ri kelganligi kuzatildi.

Mosh nav va namunalarining shohlanish davri tahlil qilinganda qaytariqlar bo‘yicha o‘rtacha 16-22 may kunlariga to‘g‘ri kelib, unib chiqishdan va shohlanishgacha bo‘lgan davri 27-33 kunni tashkil qilganligi tahlillar natijasida aniqlandi.

Mosh nav va tizmalarining g‘unchalash davri kuzatilganda qaytariqlar bo‘yicha o‘rtacha 24-30 may kunlariga to‘g‘ri kelib KR21-MUNGPYT-IR-46, KR21-MUNGPYT-IR-32, KR21-MUNGPYT-IR-34, KR21-MUNGPYT-IR-15, KR21-MUNGPYT-IR-27, KR21-MUNGPYT-IR-33 tizmalari ertachi muddatda g‘unchalash fazasiga ya‘ni unib chiqishdan va g‘unchalashgacha bo‘lgan davri 34-35 kunni tashkil qilganligi aniqlandi. Tajribadagi mosh nav va tizmalarining unib chiqishdan va g‘unchalashgacha davri 34-41 kunni tashkil qildi (1-rasm).

1-rasm: Mosh nav va tizmalarining unib chiqishdan g‘unchalashgacha bo‘lgan kun (Qarshi-2022 y.).

2-rasm: Mosh nav va namunalarining unib chiqishdan, gullashgacha bo‘lgan kun (Qarshi-2022 y.).

Mosh nav va tizmalarining eng muhim bo‘lgan ko‘rsatkichlardan biri bo‘lgan gullash davri tahlil qilinganda qaytariqlar bo‘yicha o‘rtacha 28 may hamda iyun oyining 4 sanalarida kuzatilib, unib chiqishdan va gullashgacha bo‘lgan davri 39-46 kuni tashkil qilganligi tahlillar natijasida aniqlandi.

Gullash fazasiga ertachi muddatda o‘tgan KR21-MUNGPYT-IR-46, KR21-MUNGPYT-IR-32, KR21-MUNGPYT-IR-34, KR21-MUNGPYT-IR-15, KR21-MUNGPYT-IR-27, KR21-MUNGPYT-IR-33 tizmalarda unib chiqishdan va gullashgacha bo‘lgan davri 39-41 kuni tashkil qilganligi aniqlandi (2-rasm).

Mosh nav va tizmalarining dukkak hosil qilish fazasi tahlil qilinganda qaytariqlar bo‘yicha o‘rtacha 3-10 iyun kunlariga to‘g‘ri kelib, unib chiqishdan va dukkak hosil qilish davri 45-52 kuni tashkil qilganligi aniqlandi.

Dukkak hosil qilish fazasiga ertachi muddatda o‘tgan KR21-MUNGPYT-IR-46, KR21-MUNGPYT-IR-32, KR21-MUNGPYT-IR-34, KR21-MUNGPYT-IR-15, KR21-MUNGPYT-IR-27, KR21-MUNGPYT-IR-33 tizmalarda unib chiqishdan va dukkak hosil qilish davri 45-46 kuni tashkil qilganligi aniqlandi (jadval 1).

Jadval 1

Mosh nav va tizmalarining o‘sov davri (Qarshi-2022 y.).

№	Nav va tizmalar	Shoxlanish, sana	G‘unchalash, sana	Gullash, sana	Dukkak hosil qilish, sana	To‘liq pishish, sana	Pishishgacha bo‘lgan kun
1	Durdona (st)	18 may	28 may	1 iyun	8 iyun	3 iyul	75
2	KR21-MUNGPYT-IR-46	19 may	24 may	30 may	3 iyun	29 iyun	70
3	KR21-MUNGPYT-IR-32	19 may	25 may	31 may	5 iyun	4 iyul	74
4	KR21-MUNGPYT-IR-11	18 may	27 may	1 iyun	8 iyun	3 iyul	75
5	KR21-MUNGPYT-IR-13	21 may	26 may	1 iyun	6 iyun	11 iyul	82
6	KR21-MUNGPYT-IR-12	22 may	29 may	3 iyun	10 iyun	18 iyul	90
7	KR21-MUNGPYT-IR-35	18 may	26 may	30 may	5 iyun	29 iyun	71
8	KR21-MUNGPYT-IR-19	19 may	26 may	31 may	5 iyun	2 iyul	73
9	KR21-MUNGPYT-IR-38	20 may	29 may	3 iyun	8 iyun	1 iyul	72
10	KR21-MUNGPYT-IR-06	17 may	25 may	31 may	4 iyun	1 iyul	73
11	KR21-MUNGPYT-IR-48	19 may	25 may	30 may	5 iyun	30 iyun	72
12	KR21-MUNGPYT-IR-34	18 may	24 may	30 may	4 iyun	2 iyul	73
13	KR21-MUNGPYT-IR-15	18 may	24 may	28 may	3 iyun	3 iyul	75
14	KR21-MUNGPYT-IR-39	21 may	26 may	1 iyun	6 iyun	1 iyul	72
15	KR21-MUNGPYT-IR-27	16 may	24 may	30 may	5 iyun	30 iyun	72
16	KR21-MUNGPYT-IR-37	18 may	27 may	1 iyun	7 iyun	2 iyul	74
17	KR21-MUNGPYT-IR-17	21 may	30 may	4 iyun	9 iyun	14 iyul	85
18	KR21-MUNGPYT-IR-31	19 may	25 may	31 may	4 iyun	29 iyun	71
19	KR21-MUNGPYT-IR-14	19 may	29 may	2 iyun	8 iyun	6 iyul	78
20	KR21-MUNGPYT-IR-33	19 may	25 may	31 may	4 iyun	1 iyul	72
	Min	16 may	24 may	28 may	3 iyun	29 iyun	70
	Mean	19 may	26 may	31 may	6 iyun	3 iyul	75
	Max	22 may	30 may	4 iyun	10 iyun	18 iyul	90
	NSR₀₅						1,32
	NSR₀₅ %						1,757
	S						0,818
	Sv %						1,1

Mosh nav va tizmalarining to‘liq pishish fazasi tahlil qilinganda qaytariqlar bo‘yicha o‘rtacha 29-iyun va iul oyining 18-sanasiga to‘g‘ri kelib, unib chiqishdan to‘liq pishishgacha bo‘lgan davri 70-90 kuni tashkil qilganligi aniqlandi.

O‘sov davri qisqa bo‘lgan KR21-MUNGPYT-IR-46, KR21-MUNGPYT-IR-35, KR21-MUNGPYT-IR-38, KR21-MUNGPYT-IR-39, KR21-MUNGPYT-IR-27, KR21-MUNGPYT-

IR-48, KR21-MUNGPYT-IR-33 tizmalarda unib chiqish-o‘suv davri 72-75 kunni tashkil qilganligi aniqlandi (3-rasm).

Xulosa. Mosh nav va tizmalarining unib chiqish, shoxlash, g‘unchalash, gullash, dukkak hosil qilish hamda to‘liq pishish davrlariga ertachi muddatda o‘tgan KR21-MUNGPYT-IR-46, KR21-MUNGPYT-IR-32, KR21-MUNGPYT-IR-34, KR21-MUNGPYT-IR-35, KR21-MUNGPYT-IR-27, KR21-MUNGPYT-IR-33 tizmalar tanlab olindi va seleksiyaning keyingi bosqichiga o‘tkazildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston respublikasi qishloq xo‘jaligi vazirligi. Qishloq xo‘jaligi va oziq – ovqat ta‘minoti ilmiy ishlab chiqarish markazi. Sholichilik ilmiy – tadqiqot instituti. Sug‘oriladigan maydonlarda mosh yetishtirishning intensive texnologiyasi bo‘yicha tavsiyanoma. Toshkent 2020 yil

2. Singh M., Mishra, J. S. and Bhatt, B. P. (2017). Effect of integrated nutrient management on production potential and quality of summer mungbean (*Vigna radiata* L.). *Journal of Krishi Vigyan*, 5(2):39-45.

3. Gradchininova O. D. i dr. Izuchenie kolleksiipshenitsiy [Exploring the wheat collection]. Metodukazaniya, Moscow, VIR., 1984, 89 p.

4. Dospexov B. A. Metodikapolevogoopita [Field experiment methodology]. Moscow, Agropromizdat, 1985, 231-233 p.